

СИГИРЛАРДА МАСТИТ КАСАЛЛИГИГА ЭЛЕКТРОН ДЕТЕКТОР ЁРДАМИДА ЭРТА ТАШХИС ҚЎЙИШ

¹Амиров Абдумумин Икромович, ²Тухтабаева Гуллола Шухрат қизи

¹Тошкент давлат аграр университети Умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси доценти

²Тошкент давлат аграр университети Умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси
ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11483593>

Аннотация. Ушбу мақолада бугунги кунда чорвачилик хўжаликларидида, хусусан соғин сигирлари орасида кенг тарқалган сут бези касалликларини келиб чиқиши, ривожланиши, шакллари, иқтисодий зарари ҳамда ушбу касалликни электрон детектор ёрдамида эрта аниқлаш усуллари тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: мастит, сўргичлар, сут, детектор, ташихис, клиник мастит, суб клиник мастит, тест, детектор, дисфункция, галактоген, гематоген, лимфоген, фиксация, диагноз.

Аннотация. В статье представлены сведения о происхождении, развитии, формах, экономическом ущербе, заболеваний молочных желез, распространенных в животноводческих хозяйствах, особенно среди дойных коров, а также о методах раннего выявления этого заболевания с помощью электронного детектора.

Ключевые слова: мастит, соски, молоко, детектор, диагностика, клинический мастит, субклинический мастит, тест, детектор, дисфункция, галактоген, гематоген, лимфоген, фиксация, диагностика.

Annotation. The article presents information about the origin, development, forms, economic damage, diseases of the mammary glands, common in livestock farms, especially among dairy cows, as well as methods for early detection of this disease using an electronic detector.

Key words: mastitis, nipples, milk, detector, diagnosis, clinical mastitis, subclinical mastitis, test, detector, dysfunction, galactogen, hematogen, lymphogen, fixation, diagnosis.

Кириш. Бугунги кунда қорамолчилиқ, хусусан сут йўналишидаги сигирлар чорвачилиқнинг муҳим йўналиши бўлиб, тармоқни ривожланишида алоҳида аҳамият касб этади. Шу билан бирга хайвонларда жисмоний, кимёвий ва биокимёвий омиллар таъсири сут бези дисфункцияси ривожланишига олиб келади.

Мастит касаллиги икки услубда клиник белгилари аниқ ифодаланган ҳамда яширин шакли яъни-субклиник маститлар ривожланади. Касаллик кечилишига кўра, клиник кўринишидаги мастит ўткир, ярим ўткир ва сурункали шаклларда кечиб, касалликни келтириб чиқарувчи этиологик омиллар билан курашиш муҳим ҳисобланади.

Эрта ташхис қўйиш ўз вақтида самарали даволаш ҳамда профилактика касаллик ривожланишини олдини олиши ва ушбу паталогиянинг пайдо бўлиш сабабларига таъсир қилади. Мастит касаллиги туфайли соғин сигирларда маҳсулдорликнинг пасайиши, сутнинг сифати ёмонлашиши натижасида иқтисодий йўқотишларга олиб келади. Шу сабабли эрта ташхис қўйиш диагностикаси бугунги куннинг долзарб вазифасидир.

Мавзунинг долзарблиги: Республикаимизнинг барча чорвачилиқ хўжалиқларида соғин сигирлар орасида мастит касаллиги кенг тарқалган бўлиб бу ўз навбатида илмий адабиётлардан маълум бўлишича юртимизнинг барча ҳудудларида ўтган асрнинг 80-90-йилларида ушбу касалликнинг кечилиши ва уларга ташхис қўйиш, даволаш ва дори

воситаларининг ва аҳамияти баъзи бир тадқиқотчилар томонидан ўрганилганлигига қарамасдан вақт ўтиши ҳамда чорвачиликни юритишдаги янги тизмлар келиб чиққан ҳозирги кунда қорамолларнинг инфекцион мастит касаллигини эпизоотологик ҳолатини аниқ далил ва кўрсатмалар билан ўрганиш, касалликни даволаш ва олдини олиш чораларини ишлаб чиқиш ҳамда уни ветеринария амалиётига жорий қилиш бугунги кунда долзарб вазифа бўлиб ҳисобланади. Сут йўналишидаги қорамолларни урчитиш соҳасидаги бир қанча омилларга боғлиқ, бу сутга бўлган эҳтиёжга, нарх сиёсати, фермер хўжаликлари оладиган фойдага, иқтисодий барқарорлик, маҳсулот сифати ва соғин сигирлар соғлиғига салбий таъсир кўрсатади. Сигирларда сут бези дисфункцияси чорва-фермер хўжаликларида жуда кенг тарқалган бўлиб, бу касаллик маҳсулот сифатининг пасайишига олиб келади, ҳисобдан чиқарилган ҳайвонлар сони кўпаяди ва бунинг натижасида насл ололмаслик ёки маҳсулдор сигирлар туёқ сонини камайишига олиб келади. [1,2].

Тошкент вилояти Тошкент туманидаги “Рохатой” наслчилик фермер хўжалиги шароитида мастит билан касалланган сигирлар поданинг умумий улуши 21,4 % (28 бош) ни ташкил этади. Шундан маститни субклиник шакллари билан касал сигирлар сони 24 бош (18,3 %) ва клиник шакллари билан касал сигирлар сони 4 бош ва 3,1% ташкил этди. Патологик жараённинг елин бўлаклари бўйлаб тарқалиш частотаси патологияси бўлган касал сигирларнинг умумий сонидан 13 та (46,4 %), 9 та (32,1 %) 2 та, 5 та (17,9 %) 3 та бўлақлар ва 1 бошдан 4 та бўлак елин зарарланган.

Сут бези дисфункциясини бартараф этиш бугунги кунда соҳа мутахассислари томонидан қўшимча ўрганишни талаб этади. Турли хил нуқтаи назарлар мавжуд ва шунга мос равишда касаллик билан курашиш учун турли хил чора-тадбирлар таклиф этилади. Олимларнинг фикрига кўра, баъзи омилларга устунлик бериб, бошқаларини эътиборсиз қолдириб, маститнинг ҳақиқий сабабларини аниқлаш ва шунинг учун касалликка қарши курашиш чораларини таклиф қилиш мумкин эмас. [3,4].

Асосан ҳайвонларда жисмоний, физик, кимёвий ва биологик омилларнинг таъсири туфайли сут безининг дисфункцияси ривожланади. Ушбу касаллик икки шаклда пайдо бўлиши мумкин яъни аниқ белгилар билан-клиник ҳамда яширин-субклиник шакли маститлардир. Касалликнинг кечишига қараб клиник мастит ўткир, ярим ўткир ва сурункали маститга бўлинади.[5].

Mahantesh M.Kurjogi ва Vasappa B.Kaliwal, сут бези дисфункциясини юкумли деб ҳисоблайди [6].

Стафилококklar, стрептококklar, ичак таёкчалар этиологик аҳамиятга эга, бошқа микроорганизмлар эса иккинчи даражали роль ўйнайди. Мастит кўзғатувчиси (сут бези дисфункцияси) елинга галактоген, гематоген ва лимфоген йўллар билан тушади.

Галактоген йўл асосий ҳисобланади, чунки бунда микроорганизмлар сут безига атроф муҳитдан антисанитария ҳолатларида (пол, тўшама, сув ва бошқалар) сўрғич канали орқали кириб боради.

Гематоген йўл орқали кўзғатувчилар яллиғланиш жараён мавжуд бўлган, шунингдек юкумли касалликларда елинга бошқа орган орқали киради.

Лимфоген йўл елиннинг лимфа томирлари ва териси шикастланганда микроорганизмларнинг сут безига кириб боришига имкон беради. [7].

Халқаро сут федерацияси йил фасли, хўжаликнинг географик жойлашувига қараб сут бези дисфункцияси 100 бош сигирлардан 20-40 тасида кузатилиши ҳақида маълумот

беради. Маститнинг яширин шаклларида сигирларда сут маҳсулдорлиги 10-15 % гача камаяди, бунинг натижасида ҳар бир лактация даврида 500-700 кг гача сут йўқотилади. [8].

Баъзида ишлаб чиқариш циклининг турли давларида (лактация, фойдаланиш (запуск), сугдан чиққан ва туғруқдан кейинги даврлари) сигирларда сут беши дисфункцияси бўлиши мумкин.

Сигирларни акушерлик-гинекологик тиббий кўриқдан ўтказиш маълумотларига кўра, касаллик туғруқдан кейинги даврда 38,05 %, лактация даврининг кейинги босқичларида 26,11 % сигирларнинг 35,84 % да бошланғич ва қуруқ даврда қайд этилган.

Касалликга эрта ташхис қўйиш, ўз вақтида самарали даволаш касалланиш даражасини пасайтириши ва ушбу патологиянинг сабабларига таъсир қилиши мумкин. Ҳозирги вақтда кўплаб диагностика воситалари, маститга қарши комплекс препаратлар ва профилактика усуллари мавжуд бўлса-да, мастит билан курашиш масаласи очиклигича қолмоқда ва фақат самарали усуллар ва чоралардан малакали фойдаланиш ушбу касалликнинг тарқалишига таъсир қилиши мумкин.

Тадқиқот мақсад ва вазифалари. Тошкент вилояти Тошкент туманидаги “Рохатой” наслчилик фермер хўжалиги соғин сигирларида мастит диагностикасини ўтказиш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Иш Тошкент вилояти Тошкент туманидаги “Рохатой” наслчилик фермер хўжалиги соғин сигирларида амалга оширилди. Тадқиқот объекти сифатида сут йўналишидаги 5-6 ёшли тирик вазни 650-770 кг бўлган жами 150 бош симментал, қора-ола зотли сигирлар танланди. Клиник маститни ташхисида ҳайвонларни текширишнинг клиник усуллардан фойдаланилди. Субклиник маститда сутни тезкор диагностик тест билан текшириш, седиментация тести билан ташхисни тасдиқлаш орқали ташхис қўйилди. Бундан ташқари, биз яширин маститни эрта кўриш мумкин бўлмаган босқичда аниқлаш учун мўлжалланган DRAMINSKI мастит детектор 4Q электрон қурилмасидан фойдаландик (1-расм).

1 расм. MD4Q модели

Қурилма ўлчов идиши (стакан) махсус индекаторли ўлчовчи-сановчи блок ва ёқувчи мосламали дастагдан иборат. Дастаги ичида кенг фойдаланиладиган 6F22 белгили ҳамда 9 в қувватли батария жойлаштирилган. Корпус махсус суюқ кристал индекатор (LCD типдаги ўлчовни сановчи экранли блокдан) ташкил топган унда елинни тўрт бўлагидан олинган натижалар акс этади.

Ҳайвонлар дағал тўшамада эркин боқилиб, тажриба давомида ҳайвонларни сақлаш шароити ва рацион бир хилда сақланди. Тадқиқот ишлари 2019 йил май ойидан ноябрь ойигача ўтказилди.

Ҳайвонларни чот соҳасига зарбага қарши тузилма махсус фиксатор (антибрык) қўлланилди. Оғриқ рефлекси туфайли ушбу конструкция ҳаракатчанликни чеклайди ва шу билан ҳайвонларни тепишдан сақлайди. Ушбу конструкция ҳар хил вазнли ҳайвонларда қўлланилиши мумкин (2-расм).

2-расм. Йирик шохли ҳайвонларни чот соҳасига урнатиладиган фиксатор (антибрык) асбоби

Тадқиқот натижалари. Жами 150 бош симментал ва қора ола зотли соғин сигирлардан олинган намуналар диагностик тестлар ёрдамида текшириш натижасида чўкма ҳосил бўлиши кузатилди. Соғлом сигирладан олинган намуналар тест ёрдамида текширилганда сут ранги оқ рангда ёки бироз кўк ранга эга бўлиб, чўкма ҳосил қилмади. Касал сигирлардан соғиб олинган сут консистенцияси суяқ сувсимон, шилмишиқ ёпишқоқ ҳолатга келиб қолди.

Намуна тестининг асосий белгиси чўкма ҳосил бўлишидир. Унинг турғун сутда ҳосил бўлиши ёки шилмишиқ, ёпишқоқ қаймоқнинг мавжудлиги ижобий реакцияни кўрсатди натижаларни электрон қурилмада ўқиётганда 250 бирликдан паст бўлган DRAMINSKI 4Q мастит детектори елин чорагининг суб клиник яллиғланишини ёки касалликнинг ўткир босқичга ўтиш хавфининг юқорилигини (тез содир бўлиши мумкин) аниқ кўрсатади (5 расмда) мастит билан касалланган сигирлар даражаси кўрсатилган бўлиб, бу подадаги сигирларнинг умумий сонининг 21,4% (28 бош)ни ташкил қилади.

Клиник маститга ташхис қўйишда, лаборатория синовлари билан тасдиқланган сигирларни текширишнинг клиник усулларида фойдаландик. Маститнинг субклиник шакли сутни тезкор диагностик тест билан текшириш орқали аниқланди, бу эса намуна тести билан касалликнинг кейинги тасдиқланиши сутнинг димастин ёки мастидин билан реакцияси соматик хужайралар сонининг ошишига ва рН нинг ўзгаришига асосланади.

Назорат соғиш пайтида тадқиқодлар ўтказилди. Дистилланган сувда димастиннинг 5% эритмаси тайёрланган, навбат билан пластинканинг чуқурчасига бирин кетин 1 мл сут намунаси соғилиб, елиннинг тегишли чораги ва шишадан автоматик пипетка билан 1 мл димастин қуйилади. Сут ва реагент аралашмаси ҳар бир тешикчада 10-15 сония давомида махсус таёқча билан аралаштирилади, желенинг ранги ва қуюқлиги реакция давомида ўрганилди.

Умумий сут махсулдорлигидан сигирларни маститга текшириш учун маститнинг 10% эритмаси ишлатилди МКП-1 ва МКП-2 плиталарида синовдан ўтказиш ва желе ҳосил бўлиш реакциясини ҳисобга олиш техникаси димастин билан синовдан ўтказилганда бўлгани каби амалга оширилди (3-расм).

3-расм. Лаборатор текшириш учун сут намунасини олиш.

4-расм. Подадаги аниқланган касал сигирлар

5-расм. Хўжаликдаги соғлом ва касал сигирлар сони.

6

6-расмда маститнинг клиник ва суб-клиник шакллари билан аниқланган касал сигирлар сони кўрсатилган у мос равишда 4 (18,3%) ва 3,1% дан ташкил топган.

Фермер хўжалигида соғин сигирларда мастит билан касалланиши бўйича умумлаштирилган маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

жадвал 1. Лактация давридаги сигирлар мастити

Хўжаликдаги Яширин ва клиник мастит билан касалланган сигирлар сони	Сигирлар сони, бош	Касалланиш даражаси, %
Соғин сигирлар	150	100
Мастит билан касалланган сигирлар сони	28	21,4
Намоён бўлишига кўра:		
Яширин мастит	28	18,3
Клиник мастит	4	3,1
Патологик жараённинг кечишига кўра (елин булаklarини зарарланиш сонидан)		
1 булак	13	46,4
2 булак	9	32,1
3 булак	5	17,9
4 булак	1	3,6

Жадвалдаги маълумотларига кўра, патологик жараёнлар елин бўлаклари бўйича тарқалиш частотасини шуни кўрсатадики 13 та сигир ёки умумий касал сигирларнинг 46,4% ни 1 та булак патологияси, 2 та бўлакклиси 9 та (32,1%) ни, 3та бўлакклиси 5 та (17,9%) ни ва елиннинг барча бўлаклари зарарлангани 1 бош сигирда аниқланган (3,6%)ни кўрсатади.

Хулоса. Олинган натижаларга асосланиб шуни айтиш мумкинки, маститнинг турли шакллари билан сут бези касалликлари нафақат ҳозир, балки кейинги лактация даврида ҳам хайвонларнинг маҳсулдорлигига сезиларли даражада таъсир қилиши ва маълум даражада сут йўқотилишига олиб келиши мумкин. Айрим ҳолатларда эса сут безининг алохида булаклариди атрофия пайдо қилиши мумкин.

Ушбу касаллик эрта ташхис қўйиш барча хўжаликларда талаб қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Курманов А.К., Исинтаев Т.И., Искаков Е.Б. Основные принципы диагностики маститов //Вестник ВНИИМЖ.-Москва,-2013.-№(11).-С.88-92.
2. Париков В.А., Романенко А.И., Новиков О.Г. Мастит у коров /В.А.Париков, А.И.Романенко, О.Г.Новиков и др.// Ветеринария.-Москва,-2000.-№11.-С.34-37.
3. Zhumanov R., Biyashev K., V.Biyashev. The etiology of mastitis in cows//Infectious and parasitic diseases of animals.2014.
4. Steeneveld W., Hogeveen H., Barkema H.W. The Influence of Cow Factors on the Incidence of Clinical Mastitis in Dairy Cows//American Dairy Science Association.2008/4
5. Студенцов А.П., Шипилов В.С. и др.под.ред. Никитина/Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения //М.1999.495с.
6. Mahantesh M. Kurjogi, Vasappa B. Kaliwal Epidemiology of Bovine Mastitis in Cows of Dharwad District // International Scholarly Research Notices. 2014.
7. Shathele M. S. Weather effect on bacterial mastitis in dairy cows // International Journal of Dairy Science. 2009. №2.
8. Комаров В.Ю., Белкин Б.Л. Заболеваемость коров маститом и применение нового эффективного препарата для лечения его субклинической формы // Известия Оренбургского ГАУ. – Оренбург, - 2015. - № 3(53). - С. 100- 102.